

आधुनिक कला में तकनीकी प्रभाव

ज्योति चौधरी¹ एवं अलका तिवारी²

1. शोध छात्रा, एन. ए. एस. कॉलेज, मेरठ, Email: jyotichaudhri001@gmail.com
2. शोध निर्देशिका एवं प्राचार्या, एन. ए. एस. कॉलेज, मेरठ

Received : 26/11/2022

1st BPR : 02/12/2022

2nd BPR : 07/12/2022

Accepted : 11/12/2022

Abstract

आधुनिक कला एक प्रयोगधर्मिता का दृश्य है। यह सही मायनों में सहअस्तित्व को जीते हुए अपने दायरो को विकसित करना ही है। आज के समय में चित्राकार किसी एक तकनीक में जकड़ कर सृजन कार्य नहीं करता वह नित-नए प्रयोगों की खोज में लगा रहता है। समकालीन कला में तकनीकी प्रभावों की बात आती है तो विभिन्न तकनीकी माध्यमों और उन माध्यमों में कार्य कर रहे कलाकारों की और स्वतः ही हमारा ध्यान जाता है। जिन्होंने आधुनिक कला का स्वरूप ही बदल कर रख दिया है।¹

Key words: आधुनिक, माध्यम, पक्ष, सृजन, तकनीकी।

प्रस्तवना

आधुनिक भारतीय कला का एक सौ से अधिक वर्षों का इतिहास रहा है उस समय के दौरान उदारवाद का उपयोग विभिन्न प्रकार की प्रभावशीलता के साथ एक रणनीति के रूप में किया गया था। पारंपरिक कला अभ्यास के वैचारिक आधार और अभिव्यक्ति साधनों पर पुनर्विचार करने का पहला आवेग उपनिवेशवाद के तहत पश्चिमी शैक्षणिक कला के साथ आपसी टकराव से आया था। कला के क्षेत्र में तकनीकी का प्रवेश साधारण तथा कलाकार की दृष्टि से एक नया उत्पादन अथवा एक नयी प्रक्रिया मात्र माना जाता है। कलाकार अपने आस-पास अपने गुरु से ग्रहण करता है। तत्पश्चात अपने अनुभवों के आधार पर नवीनीकरण करता है। जो उसकी अपनी अलग पहचान बनाती है। वही कलाकार की निजी तकनीक होती है। यह एक सीखने वाली प्रक्रिया है, जो प्रत्येक कलाकार कहीं न कहीं स्वयं ग्रहण कर लेता है तथा फिर वह उस तकनीक में कुछ नया जोड़कर प्रयास करता है, तत्पश्चात जो बनकर परिणाम सामने आता है, वह उस कलाकार की अपनी शैली कहलाती है। 'तकनीकी' शब्द जहाँ तक चित्रण का सम्बन्ध है, साधारणतया उन उपायों को इंगित करता है जो रेखा व रंगों में चित्रमय आकारों की अभिव्यक्ति हेतु प्रयुक्त होते हैं, अतः मानव मन में प्रस्फुटित भावो कृति रूप में संयोजित करने हेतु सौन्दर्य सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न माध्यमों का प्रक्षय लेना होता है।²

सूखाब्रश तकनीक

यह तकनीक काफी आत्म-व्याख्यात्मक है इसमें बस अपने कैनवास पर सूखे ब्रश से पेंट लगाना होता है। यह तकनीक बहुत अच्छी है यदि आप किसी न किसी, खरोंच वाले अपरिष्कृत किनारों के साथ रंग का अत्यधिक रंगद्रव्य स्ट्रोक चाहते हैं। कई कलाकार घास, पेड़ों और यहां तक कि बादलों जैसे तत्वों में परिदृश्य को अधिक प्राकृतिक रूप देने के लिए इस ऐक्रेलिक पेंटिंग तकनीक का उपयोग करना चुनते हैं।

कर्बुरतातकनीक

जटिल पेंटिंग शैलियों के लिए, कर्बुरता एक लोकप्रिय तकनीक हो सकती है। कर्बुरता एक ऐसी तकनीक पर आधारित है जिसका इस्तेमाल 1500 के दशक की शुरुआत में गुलियो कॅपग्नोला द्वारा छपाई के लिए किया गया था। यह अनिवार्य रूप से लंबे, चिकनी स्ट्रोक के माध्यम से नहीं, बल्कि छोटे बिंदुओं कीमंडलियों के संग्रह से एक छवि बनती है। इस प्रभाव को बनाने के लिए अपने ऐक्रेलिक ब्रश के सिरों को दोहराए जाने वाले डबिंग गति के साथ अपनी सतह पर लागू करें। आप रंगद्रव्य के अलग-अलग स्ट्रोक के माध्यम से रंग अलग करने के लिए कर्बुरता का उपयोग कर सकते हैं। कर्बुरता के माध्यम से आकृ-तियाँ बनाना आपके काम की कई व्याख्याओं को प्रेरित कर सकता है क्योंकि आकृतियाँ अस्पष्ट हैं।

डबिंग तकनीक

यदि आप अपने ऐक्रेलिक टुकड़े में कुछ आंदोलन का भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर झाड़ियों और पेड़ों जैसी चीजों के लिए, तो डबिंग इस प्रभाव को बनाने का एक शानदार तरीका है। यह एक कड़े ब्रिसल वाले ब्रश या

कागज़ के तौलिये का उपयोग करके और हल्के और तेज़ दबाव के साथ पेंट लगाने से प्राप्त किया जा सकता है। डबिंग तकनीक में चित्र ऐसी प्रति होते हैं जैसे वह हवा में बह रहे हैं यह एक काफी सरल तकनीक है।

छींटे मारना और टपकना

जैक्सन पोलॉक को सबसे प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में माना जाता है, जिन्होंने एक सपाट कैनवास पर पेंट टपकाकर अपने अमूर्त चित्र बनाए, इससे पहले कईयों ने इन असामान्य पेंटिंग तकनीकों के साथ भी प्रयोग किया था। जापानी जेन बौद्ध चित्रकारों ने 15वीं शताब्दी में स्याही के छींटे की जांच की, जबकि अतियथार्थवादी आंदोलनों के विभिन्न लेखकों ने भी इस अभिव्यंजक और अत्यधिक प्रयोगात्मक प्रक्रिया का उपयोग किया। उनके चित्रों ने जीवन के सार को न केवल इसकी विस्फोटक गुणवत्ता के कारण बल्कि संयोग की घटनाओं और धातु की छड़, रसोई के उपकरण, तौलिये, लाठी जैसी कई विभिन्न वस्तुओं को शामिल करने के लिए भी प्रसारित किया।

मूसलाधार चित्रकला तकनीक

पेंट या किसी अन्य तरल माध्यम का उपयोग करने वाली अन्य पेंटिंग तकनीकों के समान पेंटिंग तकनीक सामग्री और रंगों के साथ प्रयोग पर निर्भर करती है। इस तकनीक में एक कैनवास पर सीधे पेंट डालना और एक दूसरे के ऊपर अलग-अलग रंग बिखेरना शामिल है ताकि अप्रत्याशित, घुमावदार पैटर्न तैयार किया जा सके। जबकि इस पद्धति की उत्पत्ति डेविड अल्फारो के प्रयोगों का प्रयास है, यह तकनीक अभिव्यक्तिवाद के दौरान लोकप्रिय हो गई। प्रसिद्ध लेखक, जैसे कि उपर्युक्त चित्रकार जैक्सन पोलक, मॉरिस लुइस, और हेलेन फ्रैंकेंथेलेर ने इसका उपयोग अक्सर अमूर्त चित्रों और रचनाओं को बनाने के लिए किया था, जो शुद्ध रंग, या कैनवास की सतह की शुद्ध गुणवत्ता का जश्न मनाते थे।

खींचना और स्क्रेप करना

पेंटिंग तकनीकों को खींचने और स्क्रेप करने में अक्सर दो-आयामी सतहों पर पेंट को खींचना, चाकू या स्ववीजी के साथ उसी को स्क्रेप करना शामिल होता है। अक्सर, यह विधि डच एब्सट्रैक्ट एक्सप्रेसनिस्ट विलेम डी कूनिंग के साथ जुड़ी हुई है। कलाकार ने मोटी मात्रा में पेंटिंग करके और खींचने और स्क्रेप करने की विधि का उपयोग करके अपने कई प्रसिद्ध अमूर्त चित्रों का निर्माण किया। जर्मन चित्रकार गेरहार्ड रिक्टर अक्सर इस अभ्यास से जुड़े होते हैं। उनकी स्क्रेपिंग तकनीक के रहस्य ने फिल्म निर्माता कोरिन्ना बेल्ल को कई दिलचस्प कलाकार वृत्तचित्रों में से एक का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। कलाकार को अपने स्टूडियो में शारीरिक रूप से निकालने वाली क्रिया के रूप में खींचने के हावभाव को दर्शाते हुए, निर्देशक विभिन्न पेंटिंग तकनीकों के विभिन्न हिस्सों को उजागर करता है जैसे कि गीले पेंट की परतों को खींचना, धब्बा करना और स्क्रेप करना, जिसके दौरान चित्रकार अपने ट्रैक छोड़ देता है।

हाथी दांत चित्रकला

18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर आधारित लघु-पेंटिंग परंपराओं के हिस्से के रूप में हाथीदांत पेंटिंग लोकप्रिय उपयोग में आया। स्वाभाविक रूप से पारभासी सामग्री पॉर्ट्रेट पेंटिंग की चमकदार तकनीकों के अनुकूल थी। हाथी, वालरस और व्हेल के दांतों और बड़े दांतों से व्युत्पन्न, हाथीदांत दांतों के कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों घटकों से बना होता है। हालांकि, इसके झरझरा और हीड्रोस्कोपिक गुण इसे बिगड़ने के कई घटकों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। हाथीदांत, विशेष रूप से पतली परतों में, हवा की नमी सामग्री में उतार-चढ़ाव के लिए आयामी परिवर्तन के साथ प्रतिक्रिया करता है। हाथीदांत पर लघु चित्र विशेष रूप से कमजोर होते हैं, लकड़ी पर चित्रों के समान विस्तार और संकुचन करते हैं। हाथीदांत चित्रों का संरक्षण काफी हद तक स्थिर पर्यावरणीय नियंत्रण बनाए रखने पर निर्भर करता है, 50-60 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के इष्टतम क्षेत्र में, तापमान 70 डिग्री फारेनहाइट (21 डिग्री सेल्सियस) से अधिक नहीं होता है। सापेक्षिक आर्द्रता के निचले स्तरों पर, हाथीदांत पर पेंटिंग सूख जाती है, सिकुड़ जाती है, और टूट जाती है, लगभग 68 प्रतिशत से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता विस्तार और ताना-बाना को बढ़ावा देती है; चक्रीय उतार-चढ़ाव भी प्रिंट मीडिया पर गंभीर दबाव डालते हैं।

प्रकाश एक और हानिकारक घटक है और हाथी दांत की सतहों को ब्लिच करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। हाथीदांत लघुचित्रों में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम पेंटिंग मीडिया वॉटरकलर और गौचे, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और विशेष रूप से लुप्तप्राय के अधीन होते हैं। आदर्श रूप से, इन वस्तुओं की रोशनी 5-10 लुमेन प्रति वर्ग फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए, और दिन के उजाले से जितना संभव हो बचना चाहिए। चूंकि यह एक झरझरा पदार्थ है, हाथी दांत धुंधला होने और अवांछित तेलों को बनाए रखने के लिए अतिसंवेदनशील है; सफाई एजेंटों, विशेष रूप से जलीय घोलों के उपयोग से पेटिना को नुकसान और निष्कासन हो सकता है। इसलिए इन वस्तुओं को संभालते समय दस्ताने पहनने की सलाह दी जाती है, और भंडारण के दौरान हाथी दांत की पेंटिंग केवल तटस्थ पीएच सामग्री जैसे नरम कपास, लिनन, या बिना एसिड-मुक्त ऊतक के संपर्क में आने चाहिए।

एक्शन कला

एक्शन पेंटिंग, प्रत्यक्ष, सहज, और अत्यधिक गतिशील प्रकार की कला है जिसमें जोरदार, व्यापक ब्रशस्ट्रोक का सहज अनुप्रयोग और कैनवास पर पेंट टपकने और फैलने का प्रभाव शामिल है। यह शब्द अमेरिकी कला समीक्षक हेरोल्ड रोसेनबर्ग द्वारा अमेरिकी सार अभिव्यक्तिवादियों के एक समूह के काम की विशेषता के लिए गढ़ा गया था, जिन्होंने 1950 से इस पद्धति का उपयोग किया था। एक्शन पेंटिंग को 'अमूर्त कल्पनाओं' और 'रंग-क्षेत्र' के सावधानीपूर्वक पूर्वकल्पित कार्य से अलग किया जाता है। चित्रकार, जो अमूर्त अभिव्यक्तिवाद में निहित अन्य प्रमुख दिशा का गठन करते हैं और एक्शन पेंटिंग से मिलते-जुलते हैं, जो सभी पारंपरिक सौंदर्य और सामाजिक मूल्यों से मुक्त निरंकुश व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण में हैं।³

कलर फील्ड कला

कलर फील्ड पेंटिंग अमूर्त पेंटिंग की एक शैली है जो 1940 और 1950 के दशक के दौरान न्यूयॉर्क शहर में उभरी। यह यूरोपीय आधुनिकतावाद से प्रेरित था और अमूर्त अभिव्यक्तिवाद से निकटता से संबंधित था, जबकि इसके कई उल्लेखनीय प्रारंभिक प्रस्तावक अग्रणी अमूर्त अभिव्यक्तिवादियों में से थे। रंग क्षेत्र मुख्य रूप से पलैट, ठोस रंग के बड़े क्षेत्रों की विशेषता है जो कैनवास में फैले हुए हैं या अखंड सतह और एक पलैट चित्र विमान के क्षेत्रों को बनाते हैं। आंदोलन रूप और प्रक्रिया की समग्र स्थिरता के पक्ष में चित्रात्मक हावभाव, ब्रशस्ट्रोक पर कम जोर देता है। रंग क्षेत्र चित्रकला में रंग वस्तुनिष्ठ संदर्भ से मुक्त हो जाता है और अपने आप में एक अलग विषय बन जाता है।⁴

अतः सार रूप में कहा जा सकता है कि इन अनेको माध्यमों के प्रयोग से और भी संभावनाएँ हैं। नवीनताएँ एव परिवर्तन समय की विशेषताएँ हैं, इसे रोका नहीं जा सकता है। सृजन या शोध की कोई सीमाएँ नहीं होती, किन्तु सृजन सिर्फ निर्माण ही तो नहीं है जो नये-नये फर्नीचर के रूप में दिखाई दे। सृजन चाहे शिल्प के रूप में हो चाहे चित्र के रूप में चाहे दोनों के मध्य हो, संसार में दिख पड़ने वाली या हृदय में अनुभव की जाने वाली अद्भुतताओं का प्रकट रूप है, जिसे कलाकार माध्यम की सहायता से प्रकट करता है। कलाकार के सामने अज्ञान का रहस्य भी है, तो दिखने वाली वस्तुएँ भी हैं, जो उसे सृजन के लिए प्रेरित करते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आधुनिक चित्रकला का इतिहास— रा0 वि साखलकर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ आकादमी जयपुर प्र0 स0-03
2. "The team style..... pictorial from in line colour" khanoale wala K.J. the development of style in India painting Delhi. Meenillay Company Ltd. India 1974.
3. Action painting: <https://www.britannica.com/art/Action-painting>
4. Color field: https://en.wikipedia.org/wiki/Color_field
5. <http://www.widewalls.ch/artistis/marris-houis>

